

Proje Ana Alanı : Matematik

Proje Tematik Alanı : Algoritma Tasarımı ve Uygulamaları

Proje Adı (Başlığı) : Möbius Şeridi Üzerinde Trigonometrik Fonksiyonların Uyarlanması, Analizi ve Yeni Bir Post-Kuantum Kriptosistem Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Özet

Bu çalışmada birim çember üzerinde tanımlanan trigonometrik fonksiyonlar, Möbius şeridi kenarları üzerinde tanımlanmış ve davranışlarındaki değişimler incelenmiştir. Möbius şeridi üzerinde tanımlanan yeni fonksiyonların, Möbius şeridinin topolojik özellikleri sayesinde kriptolojik olarak iyi bir aday olabileceği matematiksel analizler sonucunda öngörülmüş ve Möbius şeridinin katlanmasına dayalı yeni bir KDF (anahtar türetme fonksiyonu) yöntemi geliştirilmiştir.

Möbius şeridinin katlanması, feedback yoluyla her iterasyondaki topolojik dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşümler esnasında, Möbius şeridinin yönlendirilemez yapısı sayesinde, klasik KDF'lerdeki gibi hash zincirinin tek yönlü ve oryante edilebilir uzayı yerine kendi üzerinde dönen non-linear bir difüzyon yapısı elde edilmiştir. Bu durum her iterasyondaki hash çıktısının yalnız önceki değere değil, topolojik yön değişimine de bağlı hale getirmektedir.

Geliştirilen Möbius KDF sistemi, zaman ve bellek maliyetini artırıp brute force riskini azaltmak için Argon2 ile hibritleştirilmiştir. Argon2'nin amacı maliyet artırımı olup bu durumu kanıtlamak için Argon2 içermeyen Möbius fold varyantına NIST SP 800-22 testi uygulanmış ve tüm test parametrelerinden başarıyla geçmiştir. Möbius fold KDF, salt Argon2 ve SHA 256 tabanlı PBKDF2'nin kriptolojik özellikleri Python ortamında hazırlanan deney düzeneği ile incelenmiş ve kıyaslanmıştır. Deney neticesinde Möbius Fold KDF ile literatürde kullanılabilirliği onaylanmış KDF'ler arasında anlamlı bir sonuç farkına rastlanmamıştır.

Elde edilen KDF algoritmasının kullanıldığı Möbius şeridi tabanlı özgün bir algoritma geliştirilmiş, başarılı şekilde şifreleme/çözme işlemleri yapılmış ve şifreleme algoritmasının kuantum saldırı algoritmalarına karşı dayanıklılığı modellenmiştir. Modelleme sonucunda geliştirilen algoritmanın temel kuantum kriptanaliz algoritmalarına karşı dirençli olduğu saptanmıştır. Literatürde ilk defa kapsamlı şekilde topoloji tabanlı bir kriptosistem oluşturulmuştur. Bu yönüyle çalışma, topolojik öğelerin kriptolojide kullanılabilirliğini gösteren öncü bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Anahtar kelimeler: Möbius Şeridi, KDF, kriptoloji, topoloji.

Amaç

Kriptolojide anahtar üretimi, sistemin güvenilirliğini direkt etkileyen çok kritik bir aşamadır. Zayıf bir anahtar, en karmaşık şifreleme sistemlerini bile tehdiye açık hale getirebilir. Projenin temel amacı, Möbius şeridinin parametrik denklemlerinden yararlanarak klasik trigonometrik fonksiyonların genişletilmiş halini oluşturmak, bu fonksiyonları kullanarak kriptolojik anahtar türetme fonksiyonlarına (KDF) yeni bir yaklaşım geliştirmek ve bu yaklaşımın kullanıldığı özgün bir şifreleme algoritması oluşturmaktır.

Projenin matematiksel analiz kısmında yeni tanımladığımız Möbius şeridinden türetilen fonksiyonların frekans bileşenlerinin, faz ve enerji dağılımlarının, temel fonksiyon özelliklerinin (periyot, kökler, ekstremum noktaları, amplitüd) belirlenmesi ve klasik trigonometrik fonksiyonlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Çalışmanın KDF üretim kısmında Möbius şeridi yapısının kullanıldığı yeni bir KDF

geliştirilmesi, kriptolojik analizlerinin yapılması ve sahada kullanılan KDF'lerle kıyaslanması hedeflenmektedir.

Projeimizin bir diğer hedefi ise ilgili KDF çıktısının oluşturulan özgün Möbius şeridi tabanlı şifreleme algoritmasına entegre edilmesiyle bir kriptosistemin tasarlanması ve başarılı şekilde metin şifreleme/çözme işlemlerinin yapılabildiği güvenli iletişime katkı sağlamaktır. Şifreleme algoritmasının günümüzün en modern kriptanaliz yöntemi olan “kuantum kriptanalize” olan direncinin modellenmesi de amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, aksi iddia edilmediği sürece, ilk defa Möbius şeridi ile bir kriptosistem (KDF+şifreleme/çözme işlemleri) geliştirilerek matematiksel algoritmalara yeni bir bakış açısı getirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca topolojik cisimlerin kriptolojide kullanımı gibi daha önce uygulanmamış yöntemlerle uygulamalı matematik ve kriptoloji dallarına yeni kavramlar kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Giriş

Kriptoloji, verinin güvenli iletimi için matematik temelli çözümler geliştiren bir bilim dalıdır. Bir kriptoloji algoritmasının başarısı, sadece karmaşıklığa değil anahtar üretim mekanizmalarının (KDF) sağlamlığına da bağlıdır. Bu bağlamda modern KDF'lerin sadece güçlü karmaşıklık sağlaması yeterli değildir; bunun yanında yüksek entropi, lineer olmama, bit bağımsızlığı, ideal avalanche etkisi ve Hamming mesafesi gereklidir (Mihalkoviç ve ark., 2021). Bu projede Möbius şeridinin topolojik yapısından hareketle yeni bir KDF sistemi geliştirilmiş ve bu KDF kullanımının temel alındığı yeni bir kriptografi algoritması oluşturulmuştur.

Literatürde “Möbius” kelimesi iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Bu kullanımlardan diğeri olan Möbius dönüşümü, Möbius düzlemi üzerinde tanımlanan analitik bir dönüşüm ailesidir. Daha önce S-Box üretimi, kaotik harita entegrasyonu, görüntü şifreleme gibi kriptolojik çalışmalara konu olmuştur (Jamal ve ark., 2019; Asif ve ark., 2021). Fakat Möbius dönüşümü ile Möbius şeridi tamamen farklı iki kavramdır, bu sebeple bu çalışmalar proje özgünlüğüne etki etmemektedir.

Möbius şeridi ise yönlendirilemeyen, yani içindeki saat yönünün tersi veya saat yönündeki dönüşlerin algılanmadığı topolojik bir yüzeydir. İnce bir kağıt parçasının bir ucunu 180 derece döndürüp diğer ucuna yapıştırarak Möbius şeridi elde edilebilir. Möbius şeridinin parametrik denklemi kartezyen koordinatlar şeklinde şu şekilde tanımlanır ;

u : Şeridin merkezi etrafındaki açıyı temsil eder. $u \in [0, 2\pi)$

v : Şeridin genişliğini temsil eder. $v \in [-1, 1]$

R : Şeridin merkezi etrafındaki ortalama yarıçapıdır. (Bu çalışmada $R=1$ kabul edilmiştir.)

$$x(u, v) = (R + v/2\cos(u/2))\cos(u)$$

$$y(u, v) = (R + v/2\cos(u/2))\sin(u)$$

$$z(u, v) = v/2\sin(u/2)$$

Literatürde Möbius şeridi ile ilgili çalışmalara bakıldığında, bir çalışmada araştırmacılar Möbius şeridi topolojisine sahip bir manifold ile eşleştirme yaparak bir color code hatasına yeni bir çözüm geliştirmişlerdir (Sahay ve ark., 2022). Fakat bu çalışma; klasik kriptoloji veya KDF üretimine yönelik değil, kuantum fizik ve topoloji kesişiminde yer alan son derece teorik bir konuya aittir.

Literatürde “topolojik key” kavramını içeren çalışmalar bulunmaktadır (Jing Su ve ark., 2020; Kadir Polat, 2019). Fakat bu çalışmalar incelendiğinde, kriptolojide doğrudan topolojik cisimlerin kullanımına, özellikle Möbius şeridi kullanımına, rastlanmamıştır. Bu çalışmalardaki “topoloji” kavramı, uzaydaki açık kümelerin tanımlandığı soyut yapı olarak nitelenebilir.

Literatürde mevcut olan çalışmaların genellikle Möbius dönüşümü üzerinde olduğu görülmektedir. Topolojik cisimlerin kriptolojide kullanımı ise günümüzde yeni yeni dikkat çekmeye başlayan bir alandır. Weinberg tarafından 2025 Temmuz ayında yapılan topoloji temelli bir kriptolojik şema çalışması dışında, Möbius şeridinin KDF üretimi/kriptolojide direkt kullanımına rastlanmamıştır (Weinberg, 2025). Belirtmek gerekir ki proje çalışmalarımız 2024 Eylül ayında başlamışken, söz konusu makale 2025 Temmuz’da yayımlanmıştır. Proje yapımı öncesi literatür taramasında mevcut olmayan makale, rapor yazımı öncesi yapılan ikinci literatür taramasında fark edilmiştir. Proje çalışmasına başlandığında, literatürde Möbius şeridinin kriptolojide kullanımına ilişkin hiçbir çalışma mevcut değildi.

Yine de ilgili makale ve projemiz konusu itibariyle birbirinden ayrılmaktadır. Weinberg’in çalışmasında topolojik yapı; kriptoloji, kriptanaliz ve steganografiye odaklanmıştır. Ayrıca Weinberg, teorik bir yapı önermekte olup şemasını gerçek dünyada uygulamamıştır. Çalışmamızda ise Möbiusun non-orientable yapısı KDF üretiminde kullanılmış ve Argon2, topolojik yapı ile optimize edilmiştir, ardından bu anahtar türetme fonksiyonuyla birlikte olarak kriptografi/kriptanalizde kullanılmıştır. Ayrıca çalışmamızda yeni tanımlanan fonksiyonlar, klasik trigonometrik fonksiyonlar ile karşılaştırılmış ve özgün bir bakış açısı sunulmuştur.

2022 yılında Garcia ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, kimlik doğrulama işlemleri için düşük boyutlu topolojik elemanların kullanımı önerilmiştir (Garcia ve ark., 2022). Fakat bu çalışmada bahsi geçen topolojik işlemler, Möbius şeridi gibi kompleks bir topolojik yapıyı değil, düğüm teorisini hedef almaktadır. Ayrıca çalışmada herhangi bir şifreleme/çözme işlemi mevcut değildir.

Geliştirilen projedeki hipotezler ise şu şekilde ifade edilebilir:

i) Birim çember üzerinde tanımlı klasik trigonometrik fonksiyonlar, Möbius şeridine uyarlandığında daha karmaşık spektral özellikler ve daha yüksek RMS değeri gösterir.

ii) Möbius şeridinin topolojik özelliklerinden yararlanarak klasik hash zincirinden farklı, geribeslemeli katlanma yapısının kullanıldığı yeni ve güvenli bir KDF sistemi oluşturulabilir.

iii) Yeni geliştirilen Möbius KDF’nin, yöntem kısmında bahsedilen, temel güvenlik matrikleri bakımından sahada kullanılan KDF’lerden anlamlı bir fark göstermeyecektir.

iv) Möbius fold KDF, literatürde halihazırda kullanılan KDF’lerle hibritleştirilip bellek ve zaman maliyeti artırılabilir.

v) Möbius Fold KDF’den türetilen anahtar kullanılarak, Möbius şeridi topolojik özelliklerini kullanan yeni bir kriptosistem tasarlanabilir. Şifreleme/deşifreleme özellikleri başarıyla uygulanıp şerit koordinatları haritalandırılabilir.

vi) Bu kriptosistem, Möbius şeridinin yönlendirilmeyen ve karmaşık topolojik yapısıyla en yaygın kuantum saldırı algoritmalarına dirençli olacaktır.

Klasik trigonometrik fonksiyonlar, birim çember üzerinde tanımlanmaktadır. Möbius şeridi üzerinde uyarlanan yeni “trigonometrik fonksiyonların”, klasik trigonometrik fonksiyonlara paralellik göstermesi ve daha kolay incelenmesi amacıyla, $v = 1$ olarak seçilip Möbius şeridinin sınırları üzerinde tanımlanmıştır. v 'nin farklı değerlerinde elde edilen sonuçlar ise sweeping analizleriyle gösterilmiştir. Möbius parametrik denkleminde ifade edilen koordinatlarla yeni uyarlanan trigonometrik fonksiyonların eşleştirilmesi; $x = \text{Cosm}(u)$, $y = \text{Sinm}(u)$, $z = \zeta m(u)$ olarak yapılmıştır. $v = 1$ seçimi, genelleştirilmiş denklemlerdeki $v/2$ teriminin $1/2$ alınmasına karşılık gelmektedir. Bahsedilen düzenlemeler parametrik denklemde yerine konursa, yeni “trigonometrik fonksiyonlar” şu şekilde ifade edilir:

$$\text{Cosm}(u) = x(u, 1) = (1 + 1/2\cos(u/2))\cos(u)$$

$$\text{Sinm}(u) = y(u, 1) = (1 + 1/2\cos(u/2))\sin(u)$$

$$\zeta m(u) = z(u, 1) = 1/2\sin(u/2)$$

$$u \in [0, 2\pi)$$

Möbius şeridi üzerinde uygulanan yeni fonksiyonlar, tanım gereği klasik trigonometrik fonksiyonlarla benzeşecek şekilde oluşturulmuştur. Bu yüzden metaforik olarak “Möbius trigonometrik fonksiyonu” olarak isimlendirilmiştir. Bunu vurgulamak amacıyla yeni türetilen fonksiyonların sonuna, klasik trigonometrik fonksiyonlardan farklı olarak, m harfi konmuştur (Möbiusu temsilen).

Yöntem

1)Projenin Genel Yöntem Kapsamı:

Projede kuramsal modelleme, algoritma tasarımı, deneysel karşılaştırılmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmayı üç ayrı aşamada ele almak mümkündür. Bunlardan biricisi, yeni tanımlanan fonksiyonların matematiksel açıdan incelenmesidir. İkincisi ise yeni tanımlanan fonksiyonlarla yeni bir KDF algoritması oluşturulup karşılaştırmalı analizinin yapılması ve Argon2 ile hibritleştiğinde elde edilen sonuçların irdelenmesidir. Üçüncü aşama; elde edilen KDF'nin, geliştirilen Möbius şeridi içerikli şifreleme algoritmasına entegre edilmesini ve kuantum kriptanaliz algoritmalarına karşı dayanıklılığının modellenmesini kapsamaktadır.

Raporda adı geçen NIST SP 800-22 bulguları TYBS sistemi üzerinden “ek belgeler” kısmına yüklenmiştir.

Proje sonucu geliştirdiğimiz kriptosistemin prototipinin çalıştırılması TYBS sistemi üzerinden video olarak yüklenmiştir.

Projede kullanılan kod metinlerine ulaşmak için GitHub linkine tıklayınız:

<https://github.com/KeremEkebas/Cryptography-With-Mobius-Strip.git>

2)Matematiksel Analiz:

Projedeki tüm matematiksel modelleme, sinyal simülasyonları ve istatistik analizler

Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir (NIST SP 800-22 hariç). İlgili analizler için NumPy, Matplotlib, SciPy, Decimal ve Hashlib kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Temel simülasyonlarda Möbius şeridi üzerindeki fonksiyonların davranışlarını gözlemlemek amacıyla u parametresi $[0, 4\pi)$ aralığında tanımlanmıştır. Bunun sebebi fonksiyonun $\cos(u/2)$ terimini içermesidir. Örneğin $\cos_m(u)$ için:

$$\cos_m(u) = \underbrace{(1 + 0.5 \cdot \cos(u/2))}_{\text{Periyot } 4\pi} \cdot \underbrace{\cos(u)}_{\text{Periyot } 2\pi}$$

$[0, 4\pi)$ aralığında tanımlanan fonksiyonların yüksek çözünürlüklü sinyal temsiliyle incelenmesi için, eşit aralıklı $N = 20001$ örneklem noktalarına bölünmüştür. Bu yüksek örneklem sayısı ile FFT analizindeki spektral sızıntı minimize edilmiş ve ekstremum gibi diferansiyel analizlerdeki kritik noktaların maksimum doğrulukta tespiti sağlanmıştır. Noktalara ayırmanın zorunlu olması, nümerik analizlerde bilgisayarın noktalar üzerinden işlem yapmasından kaynaklıdır (örneğin türev hesabı için yakın 2 nokta arasındaki farka bakılması). N 'in tek sayı olarak seçilmesi, periyodik fonksiyonların aynı değeri içermemesi içindir. Eğer $N=20000$ olarak alınsaydı, $u=0$ ve $u=4\pi$ aynı değere sahip olacaktı. Bu da FFT analizinde yapay bir süreksizlik oluşturabilir ve spektral analizi bozabilirdi.

2.1) Temel Fonksiyon Özellikleri:

Bu aşamada uyarlanan trigonometrik fonksiyonların periyod, amplitüd ve peak-to-peak özellikleri incelenmiş ve klasik trigonometrik fonksiyonlarla kıyaslanmıştır. Peak-to-peak değeri, fonksiyonun maksimum ve minimum değeri arasındaki farkı ifade etmektedir.

2.2) Spektral Analizler:

Uyarlanan trigonometrik fonksiyonların frekans uzayındaki bileşen yapılarını ve karmaşıklığını belirlemek amacıyla dijital sinyal işleme teknikleri kullanılmıştır. Bu bağlamda ilgili fonksiyonların; FFT, faz ve enerji dağılımı incelenmiştir. Bu analizler sonucunda fonksiyonların içerdiği temel ve üst harmoniklerle, modülasyondan kaynaklı yan bant bileşenlerinin yüksek hassasiyetle ayrılması hedeflenmiştir.

FFT uygulamasından önce sinyaldeki doğru akım (DC) bileşeninin etkisini gidermek adına veri merkezlenmiştir. Bu adım, diğer harmoniklerin bileşenlerini daha iyi irdeleme imkanı vermiştir. Bu işlem sinyal vektörlerinin ortalaması alınıp her bir örnekten çıkarılarak yapılmıştır. Örneğin $\cos_m(u)$ için:

$$\cos_{m_cent} = \cos_m(u) - MEAN(\cos_m)$$

Merkezlenmiş sinyal vektörüne (\cos_{m_cent}) NumPy kütüphanesinin gerçek FFT fonksiyonu kullanılarak (`np.fft.rfft`) hızlı Fourier dönüşümü uygulanmıştır. Mevcut girdi sinyali gerçek değerli olduğundan frekans spektrumu konjuge simetrik özelliğe sahiptir. Bu, $Y(f)$ 'in genliğinin $Y(-f)$ 'in genliğine eşit olduğu anlamına gelir. Bu yüzden sadece pozitif değerlerin hesaplanması yeterli olmuştur.

$P = \frac{2 \cdot |Y|}{N}$ formülüyle her bir harmonik bileşiğin genliği gösterilmiş olur. Y 'nin (karmaşık katsayı) iki katının alınmasının sebebi, negatif değerleri de hesaba katmaktır. FFT, sinyali oluşturan dalgaları N örneklem sayısına oranlamaktadır. Bu yüzden gerçek sonuca ulaşmak için N ile bölme işlemi yapmak gereklidir (İstanbul Teknik Üniversitesi).

Aynı karmaşık katsayılar üzerinden ($Y = ai + b$), her bir harmonik bileşenin $u = 0$ başlangıç anındaki konumu olan faz bilgisi, katsayıların karmaşık argümanı alınması suretiyle hesaplanmıştır ($\arg(Y)$). Bu, Python dilinde kullanılan Angle fonksiyonunun matematiksel

karşılığı olup her bir katsayının reel ve sanal bileşenlerine dayalı olarak radyan cinsinden faz açısı verir:

$$\phi = \arg(Y) = \text{atan2}(b, a)$$

Faz spektrumunun incelenmesi, fonksiyonların bileşenleri arasındaki ilişkinin yapısını ve yeni uyarlanan trigonometrik fonksiyonlardaki genlik modülasyonlarının oluşturabileceği muhtemel rastgele faz kaymalarını analiz etmede kilit rol oynamıştır.

2.3) Parametrik Süpürme (Sweeping) Analizi:

Yeni tanımlanan fonksiyonlarda Möbius şeridi kalınlık faktörünün (V) etkisinin incelenmesi kapsamında analizler yapılmıştır. RMS, bir sinyal üzerindeki tüm genlik değişimlerini dikkate alarak üreteceği ortalama güç miktarını nicelendirmektedir. Projede, fonksiyonların N ayırık noktası üzerinden hesaplanan nümerik RMS formülü kullanılmıştır. Örneğin $\cos_m(u)$ için:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \cos_m(u)^2}$$

Bu yöntem için $v \in [-1, 1]$ aralığında N=41 ayırık nokta alınmıştır. 41 ayırık noktada inceleme, aralığın 0.05 gibi yeterli bir çözünürlükte analizini sağlamıştır:

$$\text{Adım Büyüklüğü} = \frac{\text{Aralık Genişliği}}{N-1} = \frac{2}{41-1} = \frac{2}{40} = 0.05$$

Fonksiyonların enerji dağılımı ve sideband yapıları da incelenmiştir. Bunu yaparken fonksiyonun genlik modülasyonu sonucu oluşan spektral karmaşıklığın frekans uzayında dağılımı incelenmiştir.

$$E_{\text{Total}} = \int_0^{4\pi} f(u)^2 du$$

Bu toplam enerji içinde fundamental enerji(ana harmonik enerji) belirlenmiş:

$$E_1 = \frac{1}{2}(a_1^2 + b_1^2); E_{\text{Fundamental}} = \frac{E_1}{E} \quad (a_1 \text{ birinci cos bileşeni, } b_1, \text{ birinci sin bileşeni})$$

Sideband enerji oranı şu formülle hesap edilmiştir:

$$\text{Sideband Enerji Oranı} = \frac{E_{\text{Total}} - E_{\text{Fundamental}}}{E_{\text{Total}}}$$

Bu aşamada her bir V_i değeri için RMS, peak-to-peak ve sideband verileri analiz edilmiş ve fonksiyonların karmaşıklığı frekans uzayında V'ye bağlı olarak çok boyutlu incelenmiştir.

3)KDF Algoritmasının Oluşturulması:

3.1)Algoritmanın Teknik İşleyişi:

Yeni tanımlanan fonksiyonlarla yeni ve özgün bir KDF sistemi oluşturulmuştur. Söz konusu KDF'nin zaman ve bellek maliyeti artırıp kırılmasını daha da zor hale getirmek için literatürde halihazırda kullanılan Argon2 ile entegre edilmiştir. Argon2 buradaki çekirdek

KDF olmamakla birlikte güvenlik sertleştirici katman olarak kullanılmıştır.

Algoritmada öncelikle kullanıcıdan password ve secret module bilgisi alınmakta, ardından saltla hibritleştirilerek primer seed elde edilmektedir. Secret module bir çeşit pepper olarak kullanılmakta ve brute force saldırılarını zorlaştırmaktadır. Salt ise aynı password ve secret module girişinde aynı çıktıyı verecek şekilde determinize edilmiştir (farklı password veya secret module girilirse farklı salt üretilir). Bu aşama şu şekilde ifade edilebilir:

$$H_0 = \text{SHA256}(P \parallel S \parallel r)$$

Möbius şeridi dönüşüm katmanında ise tanımlanan fonksiyonlar:

$$\begin{cases} x(u, v) = (1 + v \cos(nu/2)) \cos(u) \\ y(u, v) = (1 + v \cos(nu/2)) \sin(u) \\ z(u, v) = v \sin(nu/2) \end{cases}$$

Daha önce ifade edilenden farklı bir parametre olarak, n şeridin kendi üzerindeki bükülme sayısını ifade etmektedir.

Hashtan parametrik koordinatlar üretmek ve bu koordinatları yeni tanımlanan fonksiyonla 3B noktalara dönüştürmek için:

$$(u_i, v_i) = f(\text{Hash}(H_{i-1}))$$

Bu aşamada her fold iterasyonunda, seed beslemesiyle 512 nokta üretilmekte ve türetilen ara hash, sonraki iterasyon için feedbackhash olarak kullanılmaktadır.

Möbius üzerindeki reel koordinatların SCALE çarpanı ile ölçeklendirilip (10^9) 8 bytea kuantize edilmesi sayesinde deterministik tam sayı byte dizisi haline getirilmesi:

$$(X_i, Y_i, Z_i) = \text{Quantize}(x(u_i, v_i), y(u_i, v_i), z(u_i, v_i))$$

Denklemler ile ifade edilebilir. Kuantize edilmiş byte dizilerinin KDF’de kullanımı için:

$$H_i = \text{SHA256}(H_{i-1} \parallel X_i \parallel Y_i \parallel Z_i)$$

Bu feedback işlemi N kez yenilenirse:

$$M = H_N$$

Elde edilen çıktı, zaman ve bellek maliyetini artırmak adına Argon2 ile güçlendirilir (Biryukov ve ark., 2015) ve sonuç olarak yeni geliştirilen KDF sisteminin işleyişi şu şekilde ifade edilebilir:

$$K = f_{\text{Argon2}}(f_{\text{Möbius}}(H_0))$$

Möbius şeridi yapısının tam olarak kullanılması için yalnız parametrik denklemler kullanılmamış, num_twists ve orientation parametreleri de algoritmaya eklenmiştir. num_twists şeridin bükülme sayısı olup orientation şeridin yönünü belirlemektedir (0 sol, 1 sağ olacak şekilde).

Möbius şeridinin üzerinde üretilen karakter uzayı, şekil 1’de görselleştirilmiştir. (örnek olarak 200 karakter içermektedir. Normal KDF akışında görsel modelleme bulunmayıp, iç çalışma sisteminin gösterilmesi amacıyla görselleştirme Python üzerinden yapılmıştır. Normal KDF şerit manipülasyonunu görselleştirme olmadan yapmaktadır.)

Şekil 1

3.2)KDF Kullanımı:

Kullanıcı kolaylığı için Tkinter kütüphanesi kullanılarak bir arayüz geliştirilmiştir. Uygulama arayüzü şekil 2’de mevcuttur. Final key hex formatında 64 karakter içermektedir.

Möbiüs Fold KDF

Parola: *****

Gizli Modül: *****

Anahtar Üret

Nihai anahtar
(Argon2 dahil)

```
--- SONUÇ ---
Final Key (hex): 3cbaba22914dd09d0a79468e6f2b9a4b22ce5ce28730759f0169313ca6
9b3615
Salt (hex): 185bab815dac3b18610fc1a381497ca22133d2cd79a8ff24f89348b643c916e
b
Mobius Final (hex): 1a29a38471d177008c8e4de0db54a18c8b7b2c6269945bedbc66a8d
af7a536ca

--- İlk 5 İterasyon ---
iter_0: 3d3fdc2710e2...
iter_10: 4057294268d8...
iter_20: e6b2c7f5dca7...
iter_30: d652f247505f...
iter_40: e76900fd5c58...
```

Nihai Möbiüs
fonksiyonu
(argon 2 dahil
değil)

Şekil 2

3.3)Argon2’nin Maliyet Artırdığının Kanıtlanması:

Python ortamında yapılan kontrollü deneyde Möbiüs KDF’nin Argon2 varken ve yokken zaman ve bellek maliyeti ölçülmüştür. Kod çalışırken gerçek zamanlı bellek tüketimini incelemek için psutil kütüphanesi ile süreç bazlı RSS ölçümü yapılmış, eşzamanlı olarak toplam çalışma süresi time.perf_counter() ile kaydedilmiştir. Deney farklı fold iters değerleri için tekrarlanmış ve değişimler grafiksel olarak karşılaştırılmıştır.

3.4)Möbiüs Fold KDF’nin Kriptolojik Analizi:

Oluşturulan KDF textinin kriptolojik açıdan yeterince güvenli olup olmadığını gözlemlemek için; Hamming mesafesi, Avalanche etkisi, bit bağımsızlığı, Shannon entropisi özellikleri test edilmiş ve literatürde kabul gören KDF’lerle kıyaslanmış; Argon2 içermeyen Möbiüs fold varyantına ise NIST-SP800-22 testi uygulanmıştır.

3.4.1)Python Üzerinden Yapılan Analizler:

Bu kısım; Hamming mesafesi, Avalanche etkisi, bit bağımsızlığı, Shannon entropisi testlerini kapsamaktadır. Testler 100 defa çalıştırılmış ve daha yüksek örnekleme daha yüksek doğru sonuç alımı hedeflenmiştir.

Referans olması açısından literatürde kabul gören SHA512 tabanlı PBKDF2 ve Argon2 ile sonuçlar kıyaslanmıştır. Şekil 4’te testlerin işleyişi genel hatlarıyla verilmiştir. Testin normal dağılıma uygunluğu shapiro-wilk normallik testiyle teyit edilmiş, ayrıca t testiyle anlamlı bir fark olup olmadığı denetlenmiştir.

3.4.2) NIST SP 800-22 Analizi:

Sistemdeki kriptolojik çekirdeğin Möbius Fold olduğunu ve Argon2'nin işlevinin yalnız kırılma maliyetini artırmak olduğunu göstermek adına, NIST testinde kullanılan metin Argon2 içermeyen bir Möbius varyantı olmuştur.

4.1)KDF'nin Şifreleme/Çözme Sistemine Entegrasyonu ve Sistemin İşleyişi:

Elde edilen 64 hex (32 byte) KDF çıktısı algoritmaya girilir. Anahtar karakterleri byte'lara çevrilir. Anahtarın ilk byte'ı şeridin yarıçapını, ikinci byte genişliğini, üçüncü byte açılı pozisyonunu (u), dördüncü byte başlangıç yan pozisyonunu (v) belirlemektedir. Şifreleme aşamasında şifrelenecek veri UTF-8 ile byte'lara çevrildikten sonra, byte'lar ikiye bölünür. Bölme işlemi neticesinde ilk n byte'a ilk yarı, son n byte'lara ikinci yarı diyelim. İkinci yarı byte'ları ile daha önce oluşturulmuş olan (u,v) ikilisi ile, daha önce belirtilen parametrik denklemlere göre şerit üzerinde işlenir. Her bir byte ile şerit üzerinde 0.05 birim ilerlenerek u değeri artırılır, eğer tam tur yapıldıysa -v alınarak ayna simetrisi konumuna getirilir. Mevcut (u,v) konumlarından üç boyutlu koordinat hesaplanır ve bu koordinatlarla byte dönüştürülür. Dönüştürülmüş ikinci yarı öne, dönüştürülmemiş ilk yarı arkaya alınır. Bu, Möbius şeridin kesilip diğer taraftan yeniden yapıştırılmasını simüle etmektedir. Böylece katman 1 tamamlanır.

Katman 2'de şerit başlangıç pozisyonuna tekrar geri getirilir. Her bir byte için şerit üzerinde 0.1 birim ilerlenir, 3D koordinatlar hesaplanır (x, y,z) ve byte dönüşüm fonksiyonlarında kullanılacak 3 temel anahtar yapı elde edilir. Bunlardan biri geometrik değerdir (G) ve toplam mutlak koordinat büyüklüğünü ifade eder:

$$G=(|x|+|y|+|z|)\times 100(mod\ 256)$$

Diğeri ise açılı değeridir (A) ve şeridin mevcut dönme açısını ifade eder:

$$A = u \times 100 (mod\ 256)$$

P ise pozisyon değeridir ve şeridin genişliği üzerindeki yan konumu ifade etmektedir:

$$P = (v + \frac{genişlik}{2}) \times 100 (mod\ 256)$$

Ardından 4 adımlı byte dönüşüm fonksiyonu uygulanır. Bunlar sırasıyla:

$$B_1 = B_{eski} \oplus G$$

$$B_2 = (B_1 + A) (mod\ 256)$$

B_3 : $G(mod\ 7)+1$ kadar bitleri kaydır.

$$B_{yeni} = B_3 \oplus P$$

Bu metodoloji ile tüm byte'lar işlendikten sonra yeni şifreli dizi, katman 3'e verilir. Katman 3, katman 1 ve 2'yi son kez daha uygular. Ardından base64 kodlaması ile şifreleme tamamlanır.

Çözme işleminde base64 metni şifrelenmiş byte'lara tekrar dönüştürülür. Çözümleme işlemi, şifrelemede olduğu gibi, aynı anahtardan elde edilen aynı başlangıç parametreleriyle başlar. Bunun için simetrik şifreleme mantığındaki gibi anahtar metnini paylaşmaya gerek yoktur, password ve secret module paylaşılarak kullanıcı anahtarı kendi elde edebilir. Şifrelemede en son uygulanan işlemler, çözme sırasında en baştan geri alınır. Bunun için şifreli byte dizisine uygulanan 4 adımlı byte dönüşüm fonksiyonunun tam tersi uygulanır. Her byte işlemeyen önce şeridin aynı mesafede ilerlemesi (katman 2 için 0.1 brm) x,y,z

koordinatlarını, dolayısıyla G, A ve P değerlerinin aynı sırayla üretilmesini sağlar. XOR işlemleri geri alınır:

$$B_3 = B_{son} \oplus P$$

Şifrelemede B_3 sola kaydırılmıştı, şimdi aynı miktar sağa kaydırılır ($G \pmod{7} + 1$ kadar).

Ardından:

$$B_1 = (B_2 - A) \pmod{256}$$

Diğer XOR da geri alınırsa:

$$B_{eski} = B_1 \oplus G$$

Eğer katman 1’de uygulanan işleme gelmişse, ilk byte elde edilir. Böylece byte’lar UTF-8’e çevrilir ve çözme işlemi tamamlanmış olur.

4.2)Kriptografi/Kriptanaliz Algoritmasının Kullanımı:

Kullanımı kolaylaştırmak için GUI tabanlı bir arayüz tasarlanmıştır. JSON formatında kaydetme, algoritmayı inceleme aşamasında başlangıç parametrelerini gözlemlemek için kullanıldıysa da, şifreyi çözmek için yalnız şifrelenmiş metnin ve anahtarın girilmesi yeterlidir. Çünkü başlangıç parametreleri zaten anahtardan elde edilmektedir. Kullanıcıların kendi aralarında anahtar paylaşımı yapmasına gerek olmamakta, ortak bir password ve secret modulede anlaşılıp KDF algoritmasıyla eşzamanlı olarak aynı anahtarı üretebilmektedir. Şifreleme/çözme arayüzü şekil 3’te mevcuttur:

KDF Çıktısı Girişi

Anlık Möbius u,v değerleri ve konumu

İşlev Butonları

Metin Girişi

İşlenirken şeridin kullandığı koordinat merkezlerinin 2D gösterimi

Şekil 3

UV haritalandırma grafiği; Möbius şeridinde yürüme, kes-yapıştır ve yer değiştirme olarak tanımlanan fonksiyonların işlevselliğini göstermektedir. Üzerinde bulunan “3D Möbius strip” olarak adlandırılan kısım ise anlık olarak (u,v) ikilisiyle üretilen şerit merkez koordinatı göstermektedir.

5) Akış Şeması Çizimi:

Şekil 4’te KDF+kriptografik algoritma kullanımı aynı akış şemasında gösterilmiştir. Akış şeması bir JavaScript kütüphanesi olan Mermaid ile oluşturulmuştur.

Şekil 4

6) Şifreleme Algoritmasının Post-Kuantum Olarak İrdelenmesi:

Geliştirilen algoritmanın kuantum saldırılarına uyumlu olup olmadığına referans

olması için Grover analizi, Simon analizi ve Bernstein-Vazirani analizi yapılmıştır. Gerçek kuantum ekipmanları kullanmak mümkün olmadığından, analizler bilgisayar ortamında modellenmiştir (analiz koduna ek belgeler kısmından ulaşılabilir.). Grover algoritması analizinde teorik bir direnç analizi yapılmıştır. Grover analizinde, klasik kriptolojik analizlerde olduğunun aksine, N boyutlu arama uzayında \sqrt{N} adet kuantum sorgulama mevcuttur (Grover, 1997). Simon algoritmasında ise $f(x) = f(x \oplus s)$ koşulunu sağlayan gizli bir s periyodu olup olmadığı denetlenmiştir. Bernstein analizi yapılırken ise, lineer bir fonksiyon için her zaman doğru olan $f(a \oplus b) = f(a) \oplus f(b) \oplus f(0)$ koşulunun ihlal edilme oranı ölçülmüştür.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

Proje çalışmalarımız 2024 Eylül ayında başlamış ve rapor yazımıyla 2025 Aralık ayında tamamlanmıştır. İş-zaman çizelgesi tablo 2’de mevcuttur.

İşin Tanımı	24’Eylül	24’Ekim	24’Kasım	24’Aralık	25’Ocak	...	25’Eylül	25’Ekim	25’Kasım	25’Aralık
Literatür Taraması	■	■	■				■	■		
Kod Yazımı ve Matematiksel Analizler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kriptolojik Analizler/Kod Optimizasyonu					■		■			
Proje Raporu Yazımı								■	■	■

Tablo 1

Bulgular

Yöntem bölümündeki tasnif bulgular bölümünde de kullanılacaktır. Örnek teşkil etmesi bakımından rapordaki tüm temel analizler $\text{Cos}_m(u)$ üzerinden yapılmış olup, diğer tanımlanan fonksiyonlardan sweeping analizi kısmında bahsedilmiştir.

1)Matematiksel Analiz Bulguları:

1.1)Temel Fonksiyon Analiz Bulguları:

1.1.1)Yeni Tanımlanan $\text{Cos}_m(u)$ ve $\text{Sin}_m(u)$ Fonksiyonlarının Grafikleri:

Şekil 5’te $\text{cos}_m(u)$ fonksiyon grafiğinin $\text{cos}(u)$ grafiği ile karşılaştırması mevcuttur. ($3br = \pi$ ile ölçeklendirildi).

Şekil 5

Grafikten hareketle yeni tanımlanan fonksiyonların periyodunun 4π olduğu (daha önce parametrik denklemlerden hareketle söylendiği gibi) görülmektedir. $\cos_m(u)$ fonksiyonunun maksimumu $u = 4\pi$ civarında $\cos_m(u) = 1.5$ iken; minimumu $u = \pi$ civarında -1 olarak görülmektedir.

1.2)Spektral Analiz Bulguları:

1.2.1)Fonksiyonların FFT Analiz Bulguları:

Şekil 6'da yeni tanımlanan $\text{Cosm}(u)$ fonksiyonunun FFT analizine ilişkin grafikler mevcuttur. Fourier katsayıları ve genlikleri aynı olduğundan $\text{Cosm}(u)$ ve $\text{Sinm}(u)$ fonksiyonların grafikleri birbirinin aynısıdır.

Şekil 6

Grafikte ordinant, amplitüd spektrmünü göstermekte ve şekil 5'teki grafik ile paralel olduğu görülmektedir.

1.2.2) Faz Dağılım Analizi Bulguları:

Şekil 7'de yeni tanımlanan $\text{Cosm}(u)$ fonksiyonunun faz dağılımı ifade edilmektedir.

Şekil 7

1.3)Parametrik Süpürme (Sweeping) Analizine İlişkin Bulgular:

Bu bölümde RMS, peak-to-peak ve fundamental/sideband analizlerinin v 'ye bağlı süpürme (sürekli bir kalibrasyon eğrisi gibi v boyunca tarama) yoluyla incelemesine dair

bulgular verilmiştir.

1.3.1)RMS'nin Sweeping Aracılığıyla Elde Edilen Değer Bulguları:

Her üç fonksiyonun v 'ye bağlı RMS değerleri şekil 8'de mevcuttur.

Şekil 8

1.4.2)Peak-to-Peakın Sweeping Aracılığıyla Elde Edilen Değer Bulguları:

Her üç fonksiyonun v 'ye bağlı peak-to-peak değerleri şekil 9'da mevcuttur.

Şekil 9

1.4.3)Fundamental/Sideband Dağılımının Sweeping Aracılığıyla Ölçüm Bulguları:

Her üç fonksiyonun v 'ye bağlı fundamental/sideband enerji frekansları değerleri şekil 10'da mevcuttur.

Şekil 10

2)Kriptolojik Analiz Bulguları:

2.1)Python Tabanlı Kriptolojik Analiz Bulguları:

Şekil 11’de Möbius Fold KDF ile PBKDF2 ve Argon2’nin belirtilen parametrelere karşılık gelen değerleri, t testi değerleri ve normal dağılım testi değerleri verilmiştir.

```

--- Mobius ---
entropy      : mean=4.8888 std=0.0806 shapiro_p=0.0000
avalanche   : mean=0.5006 std=0.0301 shapiro_p=0.0506
hamming     : mean=0.4986 std=0.0315 shapiro_p=0.2417
bit_ind     : mean=0.1243 std=0.0168 shapiro_p=0.3119

--- Argon2 ---
entropy      : mean=4.8874 std=0.0892 shapiro_p=0.0000
avalanche   : mean=0.5038 std=0.0313 shapiro_p=0.2411
hamming     : mean=0.4948 std=0.0341 shapiro_p=0.9114
bit_ind     : mean=0.1247 std=0.0187 shapiro_p=0.0066

--- SHA512 ---
entropy      : mean=4.8774 std=0.0769 shapiro_p=0.0001
avalanche   : mean=0.5009 std=0.0332 shapiro_p=0.6895
hamming     : mean=0.5012 std=0.0301 shapiro_p=0.7764
bit_ind     : mean=0.1261 std=0.0194 shapiro_p=0.7915

--- pairwise t-tests (two-sided) on 'avalanche' metric ---
Mobius vs Argon2: t=-0.7470 p=0.4560
Mobius vs SHA512 : t=-0.0697 p=0.9445
Done. You can inspect 'results' dict for per-trial values.

```

Şekil 11

2.2)NIST SP 800-22 Bulguları:

TYBS sistemi üzerinden ekler kısmında verilmiştir.

2.3)Zaman ve Bellek Maliyeti Bulguları:

Şekil 12’de zaman ve bellek maliyeti bulguları verilmiştir.

Şekil 12.a

Şekil 12.b

3)Şifreleme Algoritmasının Post-kuantum Analiz Bulguları:

3.1)Grover Algoritması Bulguları

Grover analiz bulguları şekil 13’te mevcuttur.

Şekil 13

3.2 Simon Analiz Bulguları:

Simon analiz bulguları şekil 14'te mevcuttur.

Şekil 14

3.3) Bernstein-Vazirani Analizi Bulguları:

Bernstein-Vazirani (BV) analiz bulguları şekil 15'te mevcuttur.

Şekil 15

Sonuç ve Tartışma

1)Matematiksel Analizlerin Yorumlanması:

Şekil 5'te görüldüğü üzere, yeni tanımlanan fonksiyonlar ile birim çember varyantları aynı köklere sahiptir. Şekil 6'da FFT analizi incelendiğinde $\cos_m(u)$ ve $\sin_m(u)$ fonksiyonlarının ana spektrum hariç yan spektrumlar da içerdiği gözlenmektedir. π değerine karşılık gelen pik noktası ana Cos bileşeni iken, diğer FFT çıktıları ise ara bileşenleri göstermektedir. Şekil 7'deki faz dağılımları incelendiğinde, örneğin $\cos_m(u)$ için, faz spektrumunda birden fazla keskin sıçrama gözlenmiştir ve bu sıçramalar genlik modülasyonu (AM) harmonik noktalarıdır ($k=0.5$, $k=1.5$). Klasik Cos fonksiyonunda ise tek faz spektrumu (pozitif değerde) bulunmaktadır. Şekil 6 ve 7'deki durum, Möbius şeridi üzerinde tanımlandığında fonksiyonların harmonik yapısının sadece amplitüd üzerinden değil, faz düzeni açısından da bozulduğunu göstermektedir. Bu da daha az tekdüze davranış gösterdiğini ve kriptolojik açıdan daha iyi bir aday olabileceğini göstermektedir.

Sweeping analizleri incelendiğinde yeni tanımlanan fonksiyonların fundamental dışında sideband spektrumlarını içerdiği de görülmektedir. Sideband spektrumları fonksiyonların harmonik yapısını daha karmaşık hale getirmektedir. Ayrıca v değişkenine bağlı olarak fonksiyonların fundamental/sideband, p-p ve RMS değerlerinde anlamlı değişim gözlenmekte ve bu da şeridin genişliğinin topolojik özelliklerini etkilediğini göstermektedir. Ayrıca $\cos_m(u)$ ve $\sin_m(u)$ fonksiyonlarının aynı RMS değerini gösterdiği şekil 8'de görülmektedir. $v=1$ için RMS değeri 0.77 mertebesindedir ve klasik trigonometrik fonksiyonlardan daha yüksek bir RMS değerine sahiptir. Örneğin $\cos(u)$ için RMS değeri;

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(u) du}$$
 ile hesaplanırsa (yöntem 2.3'te farklı formül kullanılmasının nedeni Python tabanlı nümerik işlem yapılmasıdır) RMS Cos(u) yaklaşık olarak 0.70

mertebesinde olur. Bu da yeni tanımlanan fonksiyonların daha yüksek enerji seviyesine sahip olduğunu (%9) göstermektedir.

2)Kriptolojik Analizlerin Yorumlanması:

2.1)Kriptolojik Analizlerin Yorumlanması:

Möbius fold KDF; Hamming mesafesi, Shannon entropisi, avalanche etkisi ve bit bağımsızlığı bakımından literatürde kabul gören KDF'lerle anlamlı bir fark göstermemiştir ($p > 0.05$ (şekil 11)). Elde edilen test sonuçlarına göre Möbius KDF, kabul gören KDF algoritmalarıyla eşdeğer bir güvenilirliğe sahiptir.

Algoritmada çekirdek KDF'nin Möbius Fold olduğunu ve Argon2'nin yalnız zaman ve bellek artırıcı olduğunu göstermek amacıyla yapılan ve Argon2'siz Möbius fold varyantına uygulanan NIST SP 800-22 testinde de, Möbius fold KDF'nin tüm testlerden başarılı şekilde geçtiği görülmektedir (Ek belgeler).

Argon2'nin zaman ve bellek maliyeti artırdığı şekil 12'den hareketle söylenebilir. Ayrıca Möbius fold KDF'nin başlıbaşına bir bellek maliyeti bulunmamaktadır. O yüzden gerçek hayatta bellek maliyeti artırıcı bir araçla (Argon2 gibi) hibritleşe kullanılması önerilir.

Elde edilen KDF'nin yine Möbius tabanlı bir kriptografi algoritmasına entegre edilmesiyle, literatürde ilk defa topolojik bir kriptosistem yapılmıştır. Bu da çalışmamızın kriptoloji içinde gelişebilecek yeni bir sahada öncü olduğu anlamına gelmektedir. Geliştirilen algoritmanın şifreleme/çözme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ev şerit koordinatlarını haritalandırabildiği görülmüştür. Bu da kriptografik algoritmalara yerli ve milli, özgün bir alternatif sunulduğu anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak geliştirdiğimiz Möbius Fold KDF; Temmuz 2015'te Parola Özetleme Yarışması'nın galibi olarak seçilen anahtar türetme fonksiyonu olan Argon2'ye ve 2017'de yayınlanan RFC 8018'in tavsiye ettiği PBKDF2'ye yerli ve milli bir alternatif sunmaktadır.

2.2)Şifrelemeye Dayalı kuantum Kriptolojik Analizlerin Yorumlanması:

Grover algoritmasının, anahtar denemesinde gösterdiği kuadratik hızlandırma dikkate alındığında, 256 bitlik anahtar kullanan şifreleme algoritmasının yaklaşık 2^{128} kuantum sorgulama gerektirdiği saptanmıştır. Bu, AES-256 için kabul edilen kuantum güvenlik seviyesiyle paraleldir ve bu sonuç, tamamen anahtar karakter sayısı ile ilişkilidir (şekil 13).

Simon algoritmasına ilişkin bulgular incelendiğinde, periyod analiz grafiğinde, potansiyel ve doğrulanmış periyotlar, 0 seviyesinde gözükmemektedir. Yani Simon analizi sonucunda $f(x) = f(x \oplus s)$ biçimindeki gizli periyod varsayımı sağlanmamıştır. Yani Simon algoritmasının tespit edebileceği muhtemel gizli/tekrarlayan periyodlar mevcut değildir. Çakışma oranının %0 olması da, bunu doğrular niteliktedir. Encrypted text verisinin uniformal dağılıma oldukça yakın olduğu, yani yüksek bir rassallığa sahip olduğu görülmektedir (şekil 14).

BV algoritmasına ilişkin bulgular incelendiğinde, farklı örneklem grubuyla yapılan deneylerde ortalama %3'lük lineer bir yapı gözlenmiş olup güvenilir sınırlar içerisinde (şekil 15).

Bu sonuçlar, literatürdeki en yaygın kuantum kriptanaliz algoritmalarına başarılı bir algoritma geliştirildiğini göstermektedir. Yine de bunun klasik bir bilgisayar modellemesi olduğunu ve gerçek kuantum ekipmanlarla deneyin sahada uzman kriptograflar ile tekrar yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

3)Sonuç Cümlesi:

Giriş kısmında belirtilen 6 hipotezin tamamı gösterilmiştir.

Öneriler

Bu çalışma diğer topolojik cisimlere de uyarlanabilir. Örneğin Klein şişesi ile KDF /kriptografi/kriptanaliz sistemi oluşturulup Möbius Fold kriptosistemi ile kıyaslanabilir. Uzman kriptografların yardımıyla sistem sahada kullanıma hazır hale getirilebilir ve finans, savunma, askeriye, iletişim gibi pek çok alanda kullanılabilir.

Kaynaklar

Asif, M., Saeed, Z., Ashraf, M. U., & Mairaj, S. (2021). A novel image encryption technique based on Möbius transformation. *Security and Communication Networks*. <https://doi.org/10.1155/2021/1912859>

Bahadır, O., & Türkmençalıkoğlu, H. (2021). Bilgi Kuramında Shannon Entropisi ve Uygulamaları. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi* (Özel Sayı 32), 491–497. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1039771>

Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2015). *Fast and tradeoff-resilient memory-hard functions for cryptocurrencies and password hashing* (IACR Cryptology ePrint Archive Report No. 2015/430). Cryptology ePrint Archive. <https://eprint.iacr.org/2015/430.pdf>

Ferrer-García, M., Carmi, A., D'Errico, A., Larocque, H., Cohen, E., & Karimi, E. (2022, December 7). Secure communication using low dimensional topological elements. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2212.04350>

Grover, L. K. (1997). *kuantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack*. *Physical Review Letters*, 79(2), 325–328. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.325>

İstanbul Teknik Üniversitesi. (t.y.). Deney 3: Ayırık Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT). https://web.itu.edu.tr/~baykut/lab/pdf/Deney_3.pdf

Jamal, S. S., Anees, A., Ahmad, M., Khan, M. F., & Hussain, I. (2019). Construction of cryptographic S-boxes based on Möbius transformation and chaotic tent-sine system. *IEEE Access*, 7, 173273–173285. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2956385>

Jing, S., Hui, S., Hongyu, W., & Bing, Y. (2020, November 6–8). Topological public-key cryptography based on graph image-labellings for information security. In *Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIBA50161.2020.9277154>

Mihalkovich, A., & Levinskas, M. (2021). Avalanche effect and bit independence criterion of perfectly secure Shannon cipher based on matrix power. *Mathematical Models in Engineering*, 7(3), 50–53. <https://doi.org/10.21595/mme.2021.22234>

Polat, K. (2019). On key exchange method via topological concepts. *TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics*, 9(1), 151–158. <https://jaem.isikun.edu.tr/web/images/articles/vol.9.no.1/18.pdf>

Ramabadran, P., Malone, D., Dooley, J., & Farrell, R. (2022). Encryption method (U.S. Patent No. US20220150063A2). U.S. Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US20220150063A2/>

Sahay, K., & Brown, B. J. (2022). A decoder for the triangular color code by matching on a Möbius strip. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.11395>

Şeker, Ş. E. (2008). Hamming mesafesi (Hamming distance). *Bilgisayar Kavramları*. Erişim Tarihi: 9 Aralık 2025, <https://bilgisayarkavramlari.com/2008/08/05/hamming-mesafesi-hamming-distance/>

Weinberg, A. I. (2025). Singularity cipher: A topology-driven cryptographic scheme based on visual paradox and Klein bottle illusions. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.21097>

Yu, C., Zhu, A., Yu, H., Li, Y., Yang, M., Hu, P., Zhang, H., Chen, X., Qi, H., & Wang, D. (2025). Experimental demonstration of high-security and low CSPR single-sideband transmission system based on 3D Lorenz chaotic encryption. *Photonics*, *12*(11), 1042. <https://doi.org/10.3390/photonics12111042>